

Life and Crises of the Lower Stratum People in the Novel *Thurvai*

Mrs. K. Murugalakshmi, PhD Researcher, Tamil Department, Avinasilingam College of Agriculture and Women's Higher Education Institute, Coimbatore - 43, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0206-2320>

Dr. S. Bharani, Assistant Professor of Tamil, Avinasilingam, Home Economics and Women Institute of Higher Education, Coimbatore - 43, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7736-1205>

DOI: 10.5281/zenodo.11553400

Received: 15 March 2024; Revised: 12 April 2024; Accepted: 22 April 2024; Available Online: 30 May 2024

Abstract

The world exists because of the change of civilization and it cannot be considered as absolute truth. In the present day, modernism lends itself only to industrial and material development. Even if an individual stacks up a thousand studies, there will be at least one conservative thought chirping out of them. This article has been designed to reflect the frustrations of life experienced by the downtrodden Dalit people, their humiliations and the rages that arise quietly from time to time in the novel "Thurvai". Even man is different in mind and religion, everyone has to submit to the grip of death. In India, in many places, cries and protests are emerging in the lives of the downtrodden people. They are neglected only for their lower strata of life. The word 'Untouchability is a Sin' is buried only in the books. The fashion of writing such truths refuses to impress people. Many forms of literature have emerged as a result of human intellectual development. These glimpses reflect developmental changes over time. This is one form of reflection and novelty that happened in the journey of the writers. The role of the writer is to depict the social change taking place in society during that period. Cho. Dharman is one of the peculiar and responsible writers of the 20th-century Tamil literary arena. His novels usually have a theme of poverty, suppression of the working class people and riots. His plots are natural and have been seen as a seed of equality portrayed to the people of modern times. Hence, this study presents an overall scenario of the life and crises of the marginalized people, their miseries due to religion, and caste, and possible solutions to overcome them. The article also describes how the author Cho. Dharman has addressed the grievances of the Tamil race through his novel.

Keywords: Dalit, *Thurvai*, Kangani, Shelter, Liberation.

References

- [1] So. Dharman. *Thurvai*. Kasuvadu Pathipagam, Nagercoil, 2007
- [2] Ilampooranar. *Tholkappiam, Porulathikaram Moolamum Uraiyum*. SaivaSiddantha Noolpathippuk Kalagam, Chennai, 1986.
- [3] Varatharajan, M. *Thirukkural Thelivurai*. Thenindiya Saiva Siddantha Padaipukkal, Gowra Pathipagam, Chennai, 2018.
- [4] Venkatasamy Nattar, Na. Mu. *Silapathikara Moolamum Uraiyum*. Gowra Pathipagam, Chennai, 2018.
- [5] Natarajan, Thi. Su. *Tiranaivukkalai*. NCBH, Chennai, 2003.
- [6] Mangudimaruthanar. *Mathuraikanchi*. Kalaga Veliyeedu, Chennai-1, 1956.
- [7] V. Muthukalannjam. "Dalit Feminism in the Novel *Cremation*." *Research Journal of Tamil*, Vol. 3, S-1, June 2021, pp. 83-89. doi:10.34256/irjt21s113
- [8] Kalyana Sundaranar. Thiru, Ve. "Purananootril Puthiya Velicham." *Tamilsaral Katturaiith Thirattu* (part 1), Arasi Book Depot, Mylapore, Chennai - 600004, 1969.

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

- [9] Subramaniam, Sa. Ve. *Tamil Ilakkiya Varalaru*. Manikkavasakar Pathipagam. Chennai, 1999.
[10] "Oru Kurippu." Puthuvai Dravida Iyakkam. Puduvali.
[11] Puliurkesigan. *Kurunthokai Moolamum Uraiyum*. Saran Book House, Chennai - 17.
[12] Ovvai. Su. Duraisamy Pillai. *Natrinai Moolamum Uraiyum*. NCBH, Chennai, 2003.
[13] Omvedt, Gail. "Jotirao Phule and the Ideology of Social Revolution in India". *Economic and Political Weekly*. 11 September 1971.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தூர்வை புதினம் காட்டும் அடித்தள மக்களின் வாழ்வியல் நெருக்கடிகள்

திருமதி கி. முருகலட்சுமி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர் கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் - 43.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0206-2320>

முனைவர் சு. பரணி, உதவிப்பேராசிரியர், நெறியாளர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் - 43.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7736-1205>

DOI: 10.5281/zenodo.11553400

ஆய்வுச் சுருக்கம்

உலகமானது நாகரிக மாற்றத்தினால் தான் உருண்டோடி கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது முழுமையான உண்மை என்று கருத முடியாது. நவீனமயம் வெறும் தொழில் வளர்ச்சிக்கும் பொருள் வளர்ச்சிக்கும் மட்டுமே கை கொடுக்கிறது. ஆயிரம் ஆய்வுகளை அடுக்கிக் கொண்டே போனாலும் அத்தனையிலும் நிச்சயம் எங்கேனும் ஒரு பிற்போக்கு சிந்தனையாவது எட்டிப்பார்க்கும். தாழ்த்தப்பட்ட தலித் இன மக்கள் அனுபவிக்கும் மனக்குமுறல்களை படித்தோ, பார்த்தோ எளிதில் மடித்து வைத்து விட முடியாது. அவர்களின் அவமானங்களையும், அமைதியாக அவர்களுக்குள் அவ்வப்போது எழும் ஆவேசங்களையும் பிரதிபலிக்கும் விதமாக இக்கட்டுரை அமைந்திருக்கிறது. மனிதன் மனதாலும், மதத்தாலும் வேறுபட்டிருப்பினும் மரணத்தின் பிடியில் யாவரும் ஒன்று தான். அவர்களின் அத்துனை அழுகரலிலும் ஆர்ப்பாட்டத்திலும் எங்கேனும் சில பிசுக்குகள் ஒட்டிக்கொண்டு தான் இருக்கிறன. தீண்டாமையின் வாசகங்கள் புத்தகங்களோடு மட்டுமே புதைந்து விடுகிறது. ஆனால் அது இன்னும் பல மனிதர்களின் மனதில் ஏனோ பதிய மறுக்கிறது. அவ்வகையில் ஓர் இனத்தவர்களின் மனக் குமுறல்களை சோ.தர்மன் தனது “தூர்வை” புதினத்தின் வாயிலாக எப்படி எடுத்துரைத்திருக்கிறார் என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை விவரிக்கிறது.

திறவுச் சொற்கள்: தலித், தூர்வை, கங்காணி, உறைவிடம், விடுதலை.

முன்னுரை

மனித மன வளர்ச்சியின் விளைவாக உருப்பெற்ற இலக்கிய வடிவங்கள் மிகப்பல. இவை மொழியினடத்து காலந்தோறும் வளர்ச்சி மாற்றத்தைப் பிரதிபலிக்கின்றது. இப்பிரதிபலிப்பு வடிவங்களில் ஒன்று தான் ‘புதினம்’. புதினம் என்பது அந்தக் காலகட்டத்தில் சமூகத்தில் நிகழும் சமூக மாற்றத்தைச் சித்தரிக்கக் கூடியதாகவும் இருத்தல் வேண்டும். புதினம் பொதுவாக ஏதேனும் ‘கரு’ (Theme) ஒன்றைக் கொண்டதாக அமையும். அதன் கதைக்கரு இயற்கையாக அமைதல் வேண்டும். புதினத்திற்கு எதுவும் கருவாக அமையலாம். அது நிகழ்ச்சிகளோடும் கதை மாந்தர்களின் உணர்ச்சிகளோடும், கற்பனையோடும், வருணனைத்

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

திறத்தோடும் அமையும் போது அழகிய புதினமாக உருவம் பெறும் என்பதை இக்கட்டுரையின் மூலம் அறியமுடிகிறது. விளிம்புநிலை மக்களின் வாழ்வியல் நெருக்கடிகளையும், சமயத்தால் சாதியால் அவர்கள் சந்திக்கும் துயரங்களையும், அவற்றை களைய தீர்வுகளையும் இவ்வாய்வு முன்வைக்கிறது.

புதினத்தின் இருவகை அமைப்பு

சூழ்நிலை அமைப்பை சமுதாயப் பின்னணி (Social Setting), காட்சி பின்னணி என இரு வகைப்படுத்தலாம். சில புதினங்களில் சமுதாயத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுமே பின்னணியாக விளங்கும் மேல்மட்ட வாழ்க்கை, நடுத்தர மக்கள் வாழ்க்கை, அடித்தள மக்கள் வாழ்க்கை, தொழிலாளர் வாழ்க்கை என இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று புதினத்தின் பின்னணியாக அமையும். பழக்கவழக்கங்கள், வாழ்க்கை முறைகள் முதலியவை சமுதாய பின்னணியில் அடங்கும்.

தூர்வை புதினத்தின் வடிவமைப்பு

‘தூர்வை’ என்றால் தூர்ந்து போதல் என்று பொருள்படும். தூர்ந்து போய்க் கொண்டிருக்கும் கரிசல் காட்டின் வேளாண்மைத் தொழிலை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாக தூர்வை புதினம் அமைந்திருக்கிறது. இந்த புதினமானது இரண்டு தலைமுறைகளை பேசும் விதமாக விரிகிறது. மினுத்தான் மூலமாக முதல் தலைமுறையையும், மினுத்தானின் மகன் பெரியசோலை மூலமாக இரண்டாம் தலைமுறையையும் விவரிக்கிறது. சாதிய அடக்குமுறையின் நுகத்தடியில் வாழும் மக்களின் மனக்குமுறல்களை வெளிப்படுத்தும் விதமாக எழுத்தாளர் சோ. தர்மன் அவர்கள் இப்புதினத்தை படைத்துள்ளார்.

நில வளத்தின் மீதும், நீர் வளத்தின் மீதும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடைய லாபநோக்குடைய சுரண்டல்களை இப்புதினம் வெளிப்படுத்துகிறது. இவ்வடிப்படையில் இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு முன் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில்பட்டியை சார்ந்த உருளைக்குடி கிராமத்தில் விவசாய நிலங்களுடன் வீடு, வாசல் என்று வசதியாக வாழ்ந்த தலித் சமூகத்தினரின் வாழ்க்கை அப்பகுதியில் தீப்பெட்டித் தொழிற்சாலைகள், சாக்கு கம்பெனிகள் வருகையினால் பெரும் மாற்றத்துக்குள்ளாவதைச் சித்தரிக்கும் வகையில் தூர்வை புதினமானது அமைந்திருக்கிறது. ஆரம்பக் காலத்தில் தலித் சமூகத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அடைந்த அவமானங்களையும், அடக்குமுறைகளையும் இந்த புதினத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

தலித்

‘தலித்’ என்ற மராட்டியச் சொல் ‘ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள்’ என்ற ஒரு பொதுவான சொல்லாக இருந்தது. இன்று தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் என்ற வரையறுத்த பொருளில் அகில இந்தியத் தன்மை பெற்ற சொல்லாகவும், ஒரு கருத்தியலாகவும் வழங்கேறியிருக்கிறது. இச்சொல் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகங்களின் ஒரு கூட்டுவடிவ இலட்சினையாகவும், ஒரு பண்பாட்டு அரசியலின் அடையாளமாகவும் இருக்கின்றது. தமிழ்ச்சூழலில் தொண்ணூறுகளுக்குப் பிறகு

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

தலித்திய வெளிப்பாடுகள், நிகழ்வுகள், அதன் முக்கியச் செயல்பாடுகள் அதிகமாக உள்ளன. தலித் பெண்கள் வர்க்கம், சாதீயம் என்ற அடிப்படையில் அடிப்படை உரிமை மறுக்கப்பட்டும் தீண்டாமையின் பிடியில் இறுக்குண்டும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றனர். ‘தகனம்’ நாவலில் தலித் பெண்கள் கல்வியில்லாததால், மயானத்தில் பிணம் எரிக்கின்ற நிலை, தொழில் முறையால் அவர்கள் அடையும் துன்பம், சாதி இழிவால் ஒடுக்கப்படும் அவலங்கள், சிக்கல்கள் பற்றியும் ஆசிரியர் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினியும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். (ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி, தகனம் நாவலில் விளிம்புநிலைப் பெண்கள் ஆளுமை) காலம்காலமாகத் தலித் மக்கள் சாதிய ரீதியாக ஒடுக்கப்படுகின்றனர். இதனால் பெண்களுக்குப் பல கொடுமைகளும் அவமானங்களும் நடக்கும் விதமாக அடிமைப்படுத்தப்படுகின்றனர். பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் கல்வியறிவு இல்லாததன் காரணமாக அடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்படுவதால் தலித் பெண்ணியம் பற்றிப் பேச வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. “பெண்ணியம் என்பது ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரிவினரான பெண்களின் விடுதலைச் சித்தாந்தம்” என்கிறார் கெய்ல் ஓம்வெய்த் பொதுவாக அடித்தட்டுப்பெண் என்பவள் அடிமைப்பட்டு இருப்பதால் காலந்தோறும் இப்பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் பல வடிவங்களில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினியின் “தகனம்” நாவலும் தலித் பெண்களுக்குக் கல்வியறிவு இல்லாததால் உணவுக்காகவும் இருப்பிடத்திற்காகவும், உழைக்கும் போதும் உண்டாகும் பிரச்சினைகளை பொதுவாக வெளிப்படுத்துகின்றது.

மழையின்மையின் கொடுமை

இறைவன் மழைக்கும் மண்ணிற்குமான ஒரு பாலத்தை உருவாக்கியிருக்கிறான். அந்த பாலமானது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக பிணைக்கப்பட்டது. ஒரு விதையானது மழைக்கும் மண்ணிற்கும் பொதுவான ஒர் உறவாகும். இரண்டில் ஒன்று இல்லையென்றாலும் மனித குலமானது நிலைத்திருக்காது. அந்த வகையில் தூர்வைப் புதினத்தில் உள்ள மக்கள் மழையின்மையால் மனம் கலங்கிய அவல நிலையினை இங்கே காண முடிகிறது.

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்

தான் அழிந்தம் என்றுணரற் பாற்று. (வான்சிறப்பு. குறள். 11)

மழைபெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால் மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அழிந்தம் என்று உணரத்தக்கதாக மு.வரதராசனாரின் உரை விளக்குகிறது.

மக்கள் ஆற்றுநீர்வரத்து இல்லாமல் மழையை மட்டுமே நம்பி விவசாயம் செய்கிறார்கள். இவர்களுக்கு நீர் ஆதாரம் என்பது தக்ககாலத்தில் பெய்யும் மழை மட்டுமே. மழைபெய்து கண்மாய் நிறைந்து விட்டால் ஆண்டு முழுவதும் தண்ணீருக்குப் பஞ்சம் ஏற்படாது. தண்ணீர் பற்றாக்குறை இல்லாதபோது பல்வேறு விதமான விவசாயங்களை செய்கின்றனர். விவசாயத்தோடு நெருங்கிப் பின்னிப் பிணைந்துள்ள ஒன்றாக “கண்மாய்” மாறுகிறது. மக்களின் வாழ்வியல் கண்மாயோடு பிணைக்கப்படுகிறது. ஆக கண்மாய் வழியே ஒரு

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இடைக்காலத் தமிழ் சமூகத்தின் அசைவியக்கத்தைப் புனைவின் வழியாகப் பதிவு செய்கிறார் சோ. தர்மன்.

அந்த வருஷம் மலை ஏமாற்றி விட்டது. வீட்டிலேயே சேர்த்து வைத்திருந்த விதை வித்துக்கள் எல்லாவற்றையும் காட்டில் கொண்டு போய் போட்டுவிட்டு மழைக்காக கும்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் சம்சாரிகள் மேகம் தினந்தினம் விளையாட்டுக் காட்டியது. கரிசல் காய்ந்து பொசுங்கியது. இன்னைக்குப் பேய்ந்து விடும் நாளைக்கு பேய்ந்து விடும் என்ற நட்பாசை குறைந்து கொண்டே வந்தது யாராவது இரண்டு பேர் சேர்ந்து விட்டால் போதும் மழையை பற்றிய பேச்சு தான்.

“என்ன மாமாய்! இந்த வருஷம் அர வயித்துக் கஞ்சியாவது ஊத்துமா இல்ல சட்டி எடுக்க வச்சிசுமா?” (தூர்வை.பக்.எ-5)

என்பதிலிருந்து மக்களிடத்தில் மழை பற்றி இடைவிடாத எதிர்பார்ப்பானது மேலோங்கி இருந்த தன்மையினை அறிய முடிகிறது.

மழைக்கஞ்சி

பொதுவாக தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்ட வாழ்மக்கள் வட்டாரத்தில் மழைக்கஞ்சி என்ற இறைவழிபாடானது இன்றளவும் வழக்கில் இருந்து வருகிறது. மழைக்கஞ்சி என்பது பல வருடங்களாக பொழியாத மழைக்காக வருணபகவானை வேண்டி ஒட்டுமொத்த மக்களால் செய்யப்படும் ஒரு சடங்கு, சம்பிரதாயம் என்பதை காட்டிலும் அவர்களின் முழு நம்பிக்கையுமாகும். சிறுசுகள் எல்லோரும் மழைக்கஞ்சி எடுத்தார்கள். இளவட்டங்களும், பெண்களும் கிழடுகளும் கூட இதில் சேர்ந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் பெரிய பெரிய வாளிகளிலும் சட்டிகளிலும் வீடுவீடாய்ப் போய் கஞ்சி வாங்கினார்கள்.மழையின்றித் துயரறும் பாமர உழைக்கும் மக்கள் மழை வேண்டி சடங்குகளை நிகழ்த்துகின்றனர். இதற்காக தெய்வத்திற்கு பலி கொடுப்பதுமுண்டு. மழையை வேண்டி குறிஞ்சி நிலத்திலுள்ள குறவர்கள் தெய்வத்தை வணங்கிய செய்தியினை,

மலைவான் கொள்கெனக்
கடவு ளோங்கும் வரையேன்
மார்வெட்டெழுந்து
கிளையோடு, மகிழுங்குன்ற நாடன் (நற்றிணை. பா. 165)

என்ற நற்றிணைப் பாடலில் மழைக்கஞ்சி பற்றி அறியமுடிகிறது.

மழையுழில்ல தண்ணியுமில்ல
மழைக்கஞ்சியோ மழைக்கஞ்சி
ஆடுமாடுக்கு தண்ணியில்ல
அம்மங் கஞ்சியோ அம்மங்கஞ்சி (தூர்வை. பக். எ.8)

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என ஒருசிலர் பாட, சுடு மண்ணில் அவர்களை கீழே தள்ளிப் புரட்டினார்கள். அவ்விடத்தில் அவர்கள் கட்டாயம் அழ வேண்டும். அவர்களின் கண்களில் இருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீராவது பூமாதேவியின் மேல் விழுந்தால் தான் வருணபகவான் மனமிறங்குவான், அடிவாங்கிக் கொண்டு ஓடிய பெண்களை இடைவெளியில் ஒளிர்ந்திருந்த இளவட்டங்கள் வழிமறித்து மல்லுக்கட்டி அழவைத்தார்கள். தலையை விரித்துப் போட்டுக் கொண்டு பெண்கள் அழுது கொண்டே ஓடினார்கள். இதில் ஆச்சர்யம் என்னவென்றால் இப்படியெல்லாம் அவ்வூர் மக்கள் மழைக்கஞ்சியை எடுத்ததோடு ஆவாரஞ்செடியை விழுந்து கும்பிட்டு விட்டு ஒப்பாரி வைத்து அழுதார்கள். ஆனாலும் வர்ணபகவான் மனமிரங்கவில்லை மாறாக அவர்களை வெய்யில் பொசுக்கியது. மழையின்மையால் அங்கு மனிதகுலமானது மறித்துக் கொண்டிருப்பதனை இப்புதினம் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. படகரின் மக்கள் எந்த நீர்நிலையைப் பார்த்தாலும் அந்த நீரைக் கையில் எடுத்து நெற்றியில் ஒற்றி தம்மீது தெளித்துக்கொள்கின்றனர். வாழ்வியலில் முக்கியச் சடங்கான திருமணச் சடங்கில் மணப்பெண் குடத்தில் நீர்க்கொண்டு வரும் சடங்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகவும் அமைந்துள்ளதாக இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறியமுடிகிறது.

கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் தாழ்த்தப்பட்டோர் நிலை

இவ்வுலகில் மதம் என்பது இறைவனால் உருவாக்கப்பட்ட அடையாளம் அல்ல. அது மனிதனால் மனிதனுக்காக பிணைக்கப்பட்ட ஒரு சங்கிலி எனலாம். ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளான். அவ்வகையில் இக்கிராமத்தில் கிறிஸ்தவ மத தேவாலயங்களில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் நிலையினை காணமுடிகிறது. திடீரென்று ஒரு நாள் அல்லோலப்பட்டது பிணாங்களிலிருந்த கங்காணியின் பிணம் ஊருக்கு வருகிறது என்று சொல்லி அவருடைய உறவினர்கள் எல்லோரும் வந்து விட்டார்கள் கங்காணியில் பூர்வீக ஊர் இந்த ஊர். ஆகையால் அவன் பிணத்தை இங்கதான் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என அவனுடைய மகன், மகள், பேரன்கள் என எல்லோரும் முடிவு செய்தார்கள். அவர்கள் அணிந்திருந்த ஆடைகளை அங்குள்ள மக்கள் ஆச்சரியமாகப் பார்த்தார்கள் அவன் பிணத்தை அடக்கம் செய்து கல்லறை கட்டுவதற்காக அவர்கள் இடம் தேடி அலைந்தார்கள். ஊருக்குப் பக்கத்தில் தரிசாய் இருக்கும் மினுத்தான் நிலத்தை விலைக்குக் கேட்டார்கள் என்ன விலையானாலும் கங்காணியின் குடும்பத்தார் கொடுக்கத் தயாராக இருந்தார்கள். ஆனால் மினுத்தான் குடும்பத்தினர் பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டனர். “நீங்கள் லச்ச லட்சமா பன ஓசரம் குமிச்சாலும் சரி, செத்த சவம் பொதைக்க எடங் கெடையாது, அதைவிட குடிக்க கஞ்சியில்லாமலயும், உடுத்த உடையில்லாமயும் போனாக் கூட பரவாயில்லை” (தூர்வை. ப. ௭-13) என்று பெரிய சோலை தன் நிலத்தை விற்பதற்கு ஒத்துப் போகாமல் அவன் உயர்வாக மதிக்கும் மனிதர்களுக்கு மரியாதை அளித்தான். மண்ணை மதிக்கும் பெரியசோலையின் உயரியசிந்தனை இவ்விடத்தில் வெளிப்படுவதை அறிய முடிகிறது. அதன் பிறகு கங்காணி

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

குடும்பத்தினர் கும்பிடுவதற்காகப் பெரிய வேத கோயில் ஒன்று கட்டப்பட்டது. அதன் உச்சியில் பெரிய வெண்கல மணி பொருத்தப்பட்டது. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அதன் சத்தம் சுற்றுவட்டாரம் முழுவதும் கேட்டது.

கண்ணாடியாய் மின்னும் வெங்காயசருகுச் சோலைகளை முக்காடு போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் முட்டாங்கால் போட்டுக் கைதட்டிப் பாட்டு படித்ததை ஊர் ஜனங்கள் வேடிக்கையாய்ப் பார்த்தவர்கள் கொஞ்ச நாளில் வேதக் கோயில் கூடக் கும்பிட ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். ஊரின் போக்கு மாறிக்கொண்டே போனது. அவ்வூர் மக்கள் ஒரு சிலர் வெளியேயும், ஒரு சிலர் உள்ளேயும் வழிபாடு செய்தார்கள். இவற்றின் மூலம் அடிமைத் தனத்திலிருந்து மீளலாம் என்று நம்பினார்கள் வாழ்க்கையில் தலை நிமிர்ந்து வாழலாம் என்று விரும்பினார்கள். அனைத்துச் சுதந்திரமும் பெற்று தலை நிமிர்ந்து சிறக்கலாம் என்றும் மதம் மாறினாலும் இங்கு வர்ணாசிரமக் கொள்கை பின்பற்றுவதை உணர முடிகிறது. இதே கருத்தை புதுவை திராவிட இயக்கம் “ஒரு குறிப்பு” என்ற தலைப்பில்,

புதுச்சேரி மாதா கோயில் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான தனிகுறுக்குச் சுவர் மாதா கோவிலுக்குள் இருந்தது. சமத்துவம் கிடைக்குமென்று கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறிய தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அங்கும் தீண்டாமை தங்களை தீண்டியதையும், அது தேவாலயத்தின் நடுவில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு தனி குறுக்குச்சுவர் என்ற வடிவில் எழுந்து நின்றதையும் பொறுக்க முடியாமல் குருமார்களிடமும், அரசாங்கத்தினரிடமும் முறையிட்டனர். என்றாலும் மதம் மாறிய உயர் சாதியினரின் குரலே மேலோங்கியது. தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு தேவாலயத்திலும் தனியிடம் என்பது எழுதப்படாத சட்டமாயிற்று (ஒரு குறிப்பு)

என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். இச்செய்தியின் வாயிலாக தேவாலயங்களிலும் சாதிய பாகுபாடுகள் வேரூன்றிக் கிடப்பதனை தெரிவுபடுத்துகிறார். எத்தகைய இறைதலமாக இருந்தாலும் பக்தி நிறைந்திருக்கிறது என்பது மறுக்க முடியாத நிதர்சனமாகும். இருப்பினும் அங்கே சாதியம் பாராட்டப்படுவது வருத்தத்திற்குரியது.

வறுமை நிலை

சமுதாயத்தில் நிலவும் அக்கிரமங்களில் மிகவும் கொடியதாக நம் கண்களுக்கு தோன்றுவது வறுமை ஆகும். சுட்டுப் பொசுக்குவதில் அக்னி பகவானை விட கொடியதாக இந்த வறுமை காணப்படுகிறது.

குடுமி புதல்வன் பல்மான்
பால்இல் வறுமுலை
சுவைத்தனன் பெறாஅன்
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின்
உள்இல்

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வறுங்கலம் திரிந்து, அழக்கண்டு (புறநானூறு. பா. 160)

என்ற பாடலில் குடுமியை உடைய தமது புதல்வன் உண்ண உணவில்லாது இருந்த தன் தாயின் மார்பினை சுவைத்துப் பார்க்கின்றான். பால் இல்லாததால் கூழ், சோறு இருக்குமா என பாத்திரத்தைத் திறந்து பார்க்க, உணவு ஏதுமில்லாமல் குழந்தை அழக் கண்டு அதன் மூலம் தந்தையான பெருஞ்சித்திரனார் குடும்பத்தின் வறுமை நிலையை எடுத்துக் கூறுகிறார்.

பெரியசோலை சக்கிலியக் குடியை ஏறிட்டுப் பார்த்தான் பத்து பதினைந்து வீடுகளிலும் எப்போதும் குஞ்சுகளும் குறுவான்களுமாக ஜேஜே என்றிருக்கும் தெருவில் இன்று ஒரு ஆள் கூட இல்லாமல் அருள் கெட்டுப் போய், வெறுச் சென்றிருந்தது. அவ்வளவு பேருமே பிழைப்புத் தேடி பட்டணக் கரைக்கு போய்விட்டார்கள். தெருவே பாழாய் போய்க்கிடந்தது. அவனுக்கு மகாதேவனைப் பார்த்து பரிதாபமாக இருந்தது. (தூர்வை. பக். எண் 15)

சொந்த ஊரிலே வாழ்வதற்கு உண்பதற்கு உணவும் ஏற்ற வசதிகளும் இல்லாததால் மக்கள் நகரத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. விவசாயம் செய்வதற்கு வழியில்லாமல் அவ்வூர் மக்கள் ஒரு சிலர் வெளியேற தொடங்கினார். இதன் மூலம் தலித் மக்கள் வறுமை என்னும் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கும் அவல நிலையைக் காண முடிகிறது.

அடித்தட்டு மக்களின் வாழிடச்சூழல்

இன்றைய காலகட்டங்களில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வாழ்கின்ற பகுதி “சேரி” என்று அழைக்கப்படுகிறது. இச்சொல் மதுரைக்காஞ்சியிலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. துணங்கை அம் தழுஉவின் மணம் கமழ் சேரி (மதுரைக்காஞ்சி. பா. 329) என்னும் அடிகள் குறிப்பிட்டுள்ளது. மதுரைக்காஞ்சியில் சேரிவாழ் மக்கள் துணங்கைக் கூத்தினையும், அழகிய குரவைக் கூத்தினையும் உடைய சேரியானது மணம் கமழ்ந்து இருந்தது எனவும், பல திறமை மிக்க கைத்தொழில் வினைஞர்கள் வாழ்ந்த இடமாக சேரி இருந்தது எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இக்காலச் சூழலில் ‘சேரி’ என்னும் சொல் மக்கள் படும் துன்ப நிலையை உணர்த்தும் வகையில் பொருள்படுகிறது. “சேர்ந்து வாழும் இடம் சேரி என்றும் “சேரி” என்பதற்கு கூடு, நெருக்கு, திரண்ட மக்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்த இடம் சேரி என சங்ககாலத்தில் பொருள் கொள்ளப்பட்டுள்ளது”.

சேரி இளையர் செல அருநிலையர் (தூர்வை. பக். எ. 16)

மீன் சீவும் பாண்சேரி, ஆடுவார் சேரி (தூர்வை. பக். எ. 17)

முதலிய அடிகள் இதற்கு சான்றாகும். சிலப்பதிகாரத்தில் பார்ப்பனச்சேரி இருந்தமையையும் நாம் அறிய முடிகிறது. ஊர் என்பது பல சேரிகளை உள்ளடக்கியிருந்தது. ஆனால், இன்றைய சூழலில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வசிப்பிடங்களை மட்டுமே குறித்து காட்ட சேரி என்னும் சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சேரியில் வாழும் மக்கள் குடிக்க கஞ்சி இல்லாமல் அவதிப்பட்டார்கள். ஒரு குடம் தண்ணீருக்கு நாய் சண்டை போடவும் குளிப்பதற்கும் வெளியே போவதற்கும்

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அவமதிக்கப்பட்டனர். இவ்வகையில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வசிக்கும் பறைசேரி பகுதியும், குடிப்பகுதியும் இருந்த அசுத்தமான சூழ்நிலையினை இப்புதினம் சுட்டுகிறது.

முடிவுரை

ஒரு நிலவுடமைச் சமூகம் தொழில்மய சமூகமாக மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கப்படும் போது அச்சமூகம் எப்படிப்பட்ட போராட்டங்களையும், பிரச்சனைகளையும் சந்திக்கிறது என்பதற்கான உள்ளடக்கமே தூர்வை புதினம் எனலாம். தூர்வை நாவலில் காணலாகும் தலித் மக்களின் அவல நிலைகள் இக்கட்டுரையில் ஆராயப்பட்டுள்ளது. தலித் என்ற சொல்லுக்கான விளக்கங்களும், தலித்துக்கள் என்பதற்கான அறிஞர்களின் விளக்கங்களும் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது. தமிழ் படைப்புலகில் தோன்றியுள்ள தலித் படைப்பாளர்கள் பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளது. வரலாற்றில் தொன்மைக்காலம் முதல் இறுதிகாலம் வரை தோன்றியுள்ள தலித் படைப்பாளர்கள் பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளது. தலித் மக்கள் மழை பெய்த காலத்தில் அடைத்த அளவுக்கதிகமான பணிச்சுமையும், மழையின்மையின் போது ஏற்படும் வறுமை நிலையையும் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. சேரியில் வசிக்கும் மக்களின் வசிப்பிடங்களும், தண்ணீர் பற்றாக்குறை காரணமாக மழைக்கஞ்சி எடுப்பது போன்ற தண்ணீர்ப் பஞ்சத்தின் செயல்பாடுகளையும் இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் எதிர்ப்புக்குரல்களின் சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகாணும் முறையில் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது. விளிம்புநிலை மக்களின் வாழிடச்சூழல் சாதிய நெருக்கடிகளையும் இவ்வாய்வு பதிவுசெய்கிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] தர்மன், சோ. தூர்வை. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2007.
- [2] இளம்பூரணனார். தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் மூலமும் உரையும், சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு -1986.
- [3] வரதராசன், மு. திருக்குறள் தெளிவுரை. தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த படைப்புகள், கௌரா பதிப்பகம், சென்னை - 2018.
- [4] வேங்கடசாமி நாட்டார், நா. மு. சிலப்பதிகாரம் மூலமும் உரையும். கௌரா ஏஜென்சி, சென்னை - 2018.
- [5] நடராசன் தி.சு. திறனாய்வுக்கலை. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் பி லிமிடெட், சென்னை, 2003.
- [6] மாங்குடிமருதனார். மதுரைக்காஞ்சி. கழக வெளியீடு, சென்னை - 1, 1956.
- [7] வி, முத்துக்களஞ்சியம். "தகனம் நாவலில் தலித் பெண்ணியம்." தமிழ் சர்வதேச ஆராய்ச்சி இதழ், தொகுதி. 3, எண். S-1, ஜூன் 2021, பக். 83-89. doi:10.34256/irjt21s113
- [8] கலியாண சுந்தரனார், திரு. வி. "புறநானூற்றில் புதிய வெளிச்சம்." தமிழ்சாரல் கட்டுரைத் திரட்டு (முதற்பகுதி), அரசி புக் டிப்போ, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004, 1969.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

- [9] சுப்ரமணியம், ச. வே. *தமிழ் இலக்கிய வரலாறு*. மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1999.
- [10] “ஒரு குறிப்பு.” புதுவை திராவிட இயக்கம், புதுவை.
- [11] புலியூர் கேசிகள். *குறுந்தொகை மூலமும் உரையும்*. சரண் புக் ஹவுஸ், சென்னை - 7.
- [12] ஓளவை ச. துரைசாமிப்பிள்ளை. *நற்றினை மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2003.
- [13] ஓம்வெட், கெயில். "ஜோதிராவ் பூலே மற்றும் இந்தியாவில் சமூகப் புரட்சியின் சித்தாந்தம்." *எகனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிகல் வீக்லி*, 11 செப்டம்பர் 1971.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.